

Leonardo Silvino Cumbane

Quando o Amor Divide: A Crise Familiar e o Espectro das Relações Conjugais

Ficha técnica

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Título: Quando o Amor Divide: A Crise Familiar e o Espectro das Relações Conjugais

Categoria: Artigo

Editora: Wusingalakati ni Wudhota & Escola de Amor/Ta Nyumbani – Rádio e Televisão Comunitária de Inharrime (WwTN)

Ano: 2025

Edição: 29 de Julho. (8ª em artigo registado)

Nº de Registo: 08/WwTN/2025

Índice

Quando o Amor Divide: A Crise Familiar e o Espectro das Relações Conjugais	4
Resumo	4
Glossário:	4
Introdução	5
As marcas da guerra e da perda: um homem ferido pela história	5
O excesso de amor como armadilha	6
Lares recompostos: o desafio das madrastas e enteados	6
História de Txuquelane Saezi Humula e a crise familiar	6
A ausência de limites: filhos que comandam os pais	10
O papel do homem na mediação dos conflitos conjugais	11
Espiritualidade, tradição e identidade cultural	11
Conclusão.....	12
Recomendações.....	12
Referências bibliográficas.....	14

Quando o Amor Divide: A Crise Familiar e o Espectro das Relações Conjugais

Resumo

O presente artigo de opinião analisa os conflitos familiares vividos por Tchuquelane Saezi Humula, um cidadão moçambicano cuja trajetória é marcada por guerras, pobreza, luto, esforço e reconstrução contínua. Com base num relato real e dramático, reflectimos sobre as tensões no seio de lares recompostos, o papel das madrastas, o excesso de amor parental, a ausência de diálogo e o impacto da interferência dos filhos na relação conjugal dos pais. Discutem-se, ainda, as normas culturais moçambicanas, o papel dos grupos comunitários na reconciliação e a importância da escuta empática na resolução de conflitos. O artigo propõe recomendações concretas para famílias em contextos similares, apelando ao resgate de valores como diálogo, perdão, respeito mútuo e limites afectivos no seio familiar.

Palavras-chave:

Conflito familiar; madrasta; autoridade parental; reconciliação comunitária; lares recompostos.

Glossário:

Sikuengani- sisal, zona com esse nome

wukabani – lar não oficial, viver com cônjuge sem procedimentos necessários

Nota:

Os nomes utilizados nesta narrativa são fictícios e têm como único propósito proteger a identidade dos envolvidos, garantindo o respeito à privacidade e à integridade moral das pessoas referenciadas.

Introdução

Em tempos de transformação social e reconstrução pós-colonial em Moçambique, muitas famílias enfrentam desafios que transcendem o económico ou o educacional — são desafios afectivos, culturais e estruturais. Quando lares recompostos se formam, os papéis tradicionais de pai, mãe, filho e enteado tornam-se, por vezes, fontes de desentendimento e dor. A história real de Tchuquelane Saezi Humula, um homem nascido em Nhanombe, Inharrime, cuja vida foi moldada pela luta de libertação, guerras civis e perdas profundas, ilustra de maneira tocante e pedagógica os conflitos que podem surgir de escolhas afectivas e decisões mal reflectidas no seio de uma família.

Neste artigo, tomamos como ponto de partida esse caso particular, mas propomos um debate mais amplo sobre os limites do amor incondicional, a responsabilidade dos cônjuges na educação dos filhos — biológicos ou não —, os riscos do favoritismo parental e a necessidade urgente de repensar o diálogo familiar no contexto moçambicano contemporâneo.

As marcas da guerra e da perda: um homem ferido pela história

Tchuquelane, como muitos moçambicanos, é um sobrevivente da história. Nasceu em plena guerra de libertação, cresceu entre matas e balas, e construiu-se no meio da privação. O que ele leva da infância? Uma educação sem brinquedos, comida escassa, deslocações em busca de água, e o aprendizado precoce de que a sobrevivência depende de esforço e silêncio.

Segundo Paulo Freire (1996), “a história deve ser feita por sujeitos e não sobre eles.” Contudo, a vida de Tchuquelane foi-lhe imposta: entre colónias e combates, entre pobreza e luto, tornou-se sujeito de sua própria redenção. A perda da esposa Luísa, no parto, foi mais do que um drama familiar — foi uma fractura emocional permanente, que o fez transferir toda sua carência para a filha Ineniane.

O excesso de amor como armadilha

Ao tentar ser “pai e mãe” de Ineniane, Tchuquelane ignorou os limites do amor saudável. Preferiu protegê-la das adversidades, mesmo à custa do equilíbrio do lar. Isso reflectiu-se na tensão com a madrasta Chonguissa, que passou a viver como intrusa num espaço onde o marido agia não como chefe de família, mas como cúmplice emocional da filha.

Dizia Carl Jung: “Onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o poder predomina, há falta de amor.” No caso de Tchuquelane, o amor paterno tornou-se um tipo de poder sobre todos os demais. Resultado? Uma casa emocionalmente desequilibrada, onde as fronteiras entre afecto e autoridade foram dissolvidas.

Lares recompostos: o desafio das madrastas e enteados

É urgente discutir a função das madrastas e a aceitação social dos lares recompostos em Moçambique. Muitas vezes, a madrasta é rotulada como inimiga, mesmo quando tenta agir com empatia. O preconceito cultural e o ressentimento herdado tornam qualquer gesto seu sujeito a suspeitas.

A história de Chonguissa é paradigmática: assumiu um lar com filhos do marido e os seus próprios, viveu episódios de desrespeito, foi acusada de má-fé e acabou sendo desautorizada publicamente por uma enteada adolescente. Não faltam casos similares em todo o país, e nem sempre as madrastas têm força ou apoio para resistir à exclusão emocional.

História de Txuquelane Saezi Humula e a crise familiar

No litoral da localidade de Nhanombe, no distrito de Inharrime, província de Inhambane, nasceu Tchuquelane Saezi Humula, um homem gigante e dedicado à sua vida. Veio ao mundo num período de turbulência em Moçambique, durante a luta de libertação nacional, e cresceu ao longo da guerra civil (de 16 anos). É, portanto, um homem

moldado pela vida colonial e pelos traumas herdados de seus pais, vítimas da dominação portuguesa e da guerra de desestabilização. Viveu noites escondidas nas matas com os pais, tal como outras crianças da época.

Hoje, Tchuquelane vive livre e em paz em seu território, embora sua mente ainda carregue marcas de um passado duro. Cresceu em uma família numerosa e carente, onde uma refeição digna era privilégio de dias festivos. Caminhava longas distâncias para buscar água e era forçado, mesmo ainda pequeno, a ir à caça e à machamba para garantir a sobrevivência. Isso o fez tornar-se um pai protector, determinado a não deixar os filhos passarem pelas mesmas privações de direitos de crianças.

Durante a juventude, realizou o sonho de se casar com Luísa, com quem teve uma filha chamada Ineniane. Conseguiu também um emprego digno nas minas da África do Sul e construiu sua casa próxima às terras dos seus progenitores. No entanto, três anos após o nascimento de Ineniane, perdeu a esposa durante o parto da segunda gravidez, na qual o bebê nasceu morto.

Traumatizado, Tchuquelane passou a depositar todo o amor que tinha por sua falecida esposa na filha, prometendo a si mesmo ser mãe e pai para ela. Contudo, pelas exigências sociais e biológicas, casou-se novamente, desta vez com a senhora Xaiceka. A relação, no entanto, não durou muito e gerou apenas um filho, Khensani. Além dessas duas crianças, teve mais uma em uma relação extraconjugal, totalizando três filhos: duas meninas e um rapaz.

Mesmo tendo posses, a vida para Tchuquelane não fazia sentido sem uma mulher ao seu lado. Assim, formou seu terceiro lar com Chonguissa Maguezu, uma mulher que trazia consigo quatro filhos de relações anteriores, dos quais apenas dois ficaram com ela — um menor de idade e uma órfã de pai.

Com Chonguissa Maguezu, Tchuquelane teve uma criança Sphiwa. A vida conjugal, contudo, enfrentava altos e baixos. Em momentos bons, o casal partilhava lazeres na África do Sul, onde Tchuquelane trabalhava, e noutras localidades e cidades. Em tempos difíceis, conviviam com tensões familiares e conflitos emocionais.

O primeiro grande conflito surgiu quando Tchuquelane viu a filha Ineniane, ainda adolescente, carregando um galão de 20 litros de água na cabeça. A cena o indignou profundamente, levando-o a confrontar Chonguissa de forma ríspida: “Se esta criança fosse tua, farias isso?” Esse episódio gerou mágoas no casal por décadas e acentuou o conflito entre madrasta e enteada. Com o tempo, Ineniane cresceu alimentando raiva da madrasta. Já adolescente, explodiu de vez: “Você não pode-me castigar nesta casa, ela pertence à minha mãe e ao meu pai. Você não é nada aqui.” Chonguissa, talvez por amor ao lar, resignação ou medo do passado, engoliu sapos e seguiu firme, apesar de ter passado dias refugiada na machamba até ser convencida pelo marido a voltar.

Depois de concluir os estudos secundários, Ineniane casou-se, conforme os preceitos bíblicos (“crescei e multiplicai-vos” — Gênesis 1:28, “casem-se e tenham filhos e filhas” — Jeremias 29:6), e teve dois filhos. Enquanto ela construía seu lar, Chonguissa pressionava o marido para abandonarem a casa onde foi injuriada, usando como argumento a precariedade da zona costeira. Sem reflectir profundamente nas consequências, e encantado pelo amor, Tchuquelane aceitou mudar-se para Sikuengani, uma zona em via de expansão às margens da EN1, onde construíram sua quinta.

O segundo episódio crítico deu-se quando uma das crianças de Chonguissa adoeceu. Buscando tratamento, foi revelado que a enfermidade era espiritual — os espíritos do pai biológico a perseguiram por estar longe dele. Tchuquelane se aliviou, mas Chonguissa sofreu por ter de se afastar do filho. Após insistência e ameaças verbais do padrasto, “queres vir levar o seu filho morto?” O pai biológico finalmente buscou a criança. Tchuquelane, prestes a regressar ao serviço, não quis permitir a entrada do ex-marido na sua ausência, por receio de reconciliação entre os dois. Assim, a entrega foi feita entre homens, com apoio nas despesas de deslocamento.

O terceiro conflito ocorreu com a outra filha de Chonguissa, que começou a levar namorados para dentro de casa e até usava a cama dos pais para relações íntimas. Chegaram a arrombar portas em perseguições amorosas. Apesar da gravidade, Tchuquelane apenas gritou com a esposa, que também não tomou medidas firmes. A única decisão de Chonguissa foi dizer à filha: “Procura um marido e sai desta casa,

porque teu pai não gosta de ti.” Anos depois, a jovem casou-se, e, por pressão da esposa, Tchuquelane conduziu toda a cerimónia de entrega da filha ao esposo, assumindo o papel de pai, violando os princípios do grupo Wusingalakati ni Wudhota, que defende que a responsabilidade cabe aos avôs maternos quando o pai não assume.

Na celebração, Tchuquelane se arrependeu por ter cedido à pressão e recuou a decisão de que a filha levasse consigo ao lar a cama onde praticava actos íntimos com amantes.

O quarto episódio envolveu novamente Ineniane. O pai não aceitava o estado social do genro, levou-o à África do Sul, criou oportunidades de emprego para ele e passou a controlar suas finanças, revelando tudo à filha. Isso gerou instabilidade no casal e acabou na separação. Ineniane, então, regressou à casa do pai com seus dois filhos. Foi bem recebida, mas logo começaram novos conflitos: insultos à madrasta, recusa de colaborar com tarefas domésticas, bloqueio de diálogo com as filhas da madrasta, manipulação do pai, controle da casa e a recepção das finanças ao gerência as necessidades domésticas, invasão de privacidade e ameaças de suicídio da madrasta. Em algumas vezes Ineniane, usava o desentendimento com a mãe madrasta para ir namorar abertamente ficando em casa do amante tantos dias que ela entendesse “wukabani” alegando que foi expulsa da casa pela mãe. A situação agravou-se ao ponto de Chonguissa Maguezu ter quedas de tensão e tentar fugir para buscar ajuda na família.

O quinto e mais grave episódio envolveu suspeitas de Chonguissa de que o marido teria outra mulher na África do Sul. Com o lar em ruínas, e sem sucesso na busca de ajuda familiar, a cunhada de Tchuquelane o convenceu a recorrer ao grupo Wusingalakati ni Wudhota, para buscar reconciliação.

Sob moderação de Leonardo Cumbane e Arnaldo Cuambe no painel, o caso foi debatido na Rádio e Televisão Comunitária e em grupos digitais, durante duas semanas. Foram ouvidos os três envolvidos: Tchuquelane, Chonguissa e Ineniane.

A ausência de limites: filhos que comandam os pais

Em muitas sociedades, os pais esperam dos filhos gratidão e respeito. Porém, quando a educação falha em estabelecer fronteiras claras, a convivência vira campo de batalha. Ineniane, ao voltar para casa após o divórcio, agiu como dona da casa. A inversão de papéis atingiu o cônjuge, as filhas da madrasta, e o próprio pai — que se via encurralado entre a esposa e a filha.

O grupo Wusingalakati ni Wudhota foi assertivo ao afirmar: “Filhos devem procurar independência ao atingir a maioridade.” De fato, ao não sair do lar e ao manipular a figura paterna, Ineniane transformou o domicílio num campo de tensão constante.

O grupo aconselhou que: Nenhuma criança deve ser maltratada por ser órfã de mãe; Madrastras devem tratar filhos do parceiro como seus próprios filhos; É preciso acabar com a ideia de “meu filho” ou “teu filho”; são nossos filhos; Toda correção pode ser feita por qualquer adulto responsável; Pais não devem fomentar fofocas ou segredos com os filhos contra o cônjuge; Pais não devem controlar casamentos dos filhos, mesmo que tenham ajudado financeiramente; Filhos devem procurar independência ao atingir maioridade, não devendo comandar a casa dos pais; Bens da casa dos pais pertencem a eles até a morte de ambos; O chefe da casa (Tchuquelane) deve tomar decisões firmes, com apoio da esposa; Namorados não devem invadir a privacidade do lar; Desentendimentos dos pais não devem envolver os filhos, e vice-versa; O excesso de amor, sem confiança, destrói lares; O casal deve dialogar com franqueza e pedir desculpas a todos os que feriram; Devem cultivar amizade com os filhos e entre si; Perdão, leveza, humildade e amor incondicional devem guiar a convivência; e por fim, o grupo sugeriu que famílias com problemas complexos procurem um padrinho conciliador, alguém de confiança, maduro e capacitado para orientar o casal nas dificuldades. Onde não houver solução interna, deve-se procurar apoio em outras instâncias, porque nada é mais valioso que a vida.

O papel do homem na mediação dos conflitos conjugais

Ao longo da história, Tchuquelane mostrou fraqueza na tomada de decisões firmes. Cedeu à pressão da esposa para mudar de casa, permitiu abusos emocionais dentro do lar, e aceitou comprometer princípios familiares e comunitários ou sociais. Em vez de se posicionar como guia equilibrado, preferiu a neutralidade emocional — o que, segundo o psicólogo Augusto Cury (2003), é a receita para a ruína de qualquer família.

Um chefe de família não precisa ser autoritário, tomar as suas responsabilidades do pai e de marido como as normas mandam cumprindo com os seus deveres e confiar na sua esposa como quem o substitui oficialmente e automaticamente na ausência, e não pondo esta em causa em fé da filha, mas deve ser justo e coerente. A omissão, quando persistente, torna-se também uma forma de violência silenciosa.

Espiritualidade, tradição e identidade cultural

Outro ponto sensível abordado na história é a questão espiritual: a doença da filha de Chonguissa atribuída à distância do pai biológico. Em Moçambique, o peso dos espíritos ancestrais, do curandeirismo e das obrigações para com os antepassados ainda é forte, especialmente em comunidades rurais. Ignorar esses elementos é criar abismos de incompreensão entre o emocional e o espiritual.

A tentativa de tratar o problema como “coisa de mulheres” apenas agravou o sofrimento de Chonguissa Maguezu, que viu-se obrigada a entregar o filho ao ex-marido com apoio logístico, mas sem o afecto devido. A dor invisível da separação espiritual foi, neste caso, mais forte que qualquer ofensa verbal.

Conclusão

A história de Tchuquelane Saezi Humula é o retrato de milhares de famílias moçambicanas que vivem entre o passado colonial, os desafios do presente e os fantasmas do afecto mal conduzido. É uma lição sobre a necessidade de diálogo honesto, limites emocionais, respeito mútuo e escuta activa no seio familiar. Também é um alerta: o excesso de amor, quando não acompanhado de maturidade emocional, pode destruir o que se pretende proteger.

Precisamos cultivar lares onde as madrastas não sejam tratadas como invasoras, onde filhos não se sintam donos da casa dos pais, e onde o diálogo seja mais forte que o silêncio, o perdão mais urgente que o orgulho, e o amor mais leve que a culpa, reine a amizade.

O esposo deve colocar-se na dianteira na gestão e tomada de decisão nos seus lares, e no caso da sua deve imputar toda a sua missão a sua esposa, sendo ela a zeladora principal, e as crianças entram no segundo plano, aliás, as crianças são ajudadoras e não gestoras dos lares dos seus pais em vida.

Recomendações

- a) Formação de casais: Promover encontros comunitários sobre convivência familiar, especialmente em lares recompostos;
1. Não se pode tirar os direitos de uma esposa e mãe, passarem para os filhos, aliás, a mãe passar a pedir favor de ajuda alimentar e outras necessidades aos filhos, porque elas é que detém fincas, do seu próprio marido, pelas chantagem e desconhecimento das normas e deveres do marido, afagos aos filhos.
2. É dever do homem cuidar da sua esposa e toda a sua família e não filhos provendo.
3. A acção do homem de forçar a esposa a seguir atrás duma filha nos amantes para votar a casa, maior de idade que é mãe e goza de plena consciência e lucida é uma beracao

total e falta de respeito a esposa e desvalorização. Repudia-se veementemente que não se pode perpetuar em mais famílias. Se uma filha sair de casa e se vá juntar ao namorado sem autorização da família, lei familiar e comunitária não registada senso comum) tem mara e passos suficientes para seguir e punir, e não pode ser infligida pelas intensões pessoais.

- b) Educação familiar: As crianças devem ser inculcadas as normas culturais e éticas, nenhuma filha de casa maior de idade que for deve sair de casa para viver maritalmente com seu cônjuge sem autorização oficial dos pais. Isso desqualifica a própria criança como mulher e a toda a sua família. Primeiro deve ser o genro a fazer a apresentação como mandam normas culturais da comunidade. Não se pode aproveitar das contendas parentais para atender assuntos alheios de forma anómala.
- c) Educação emocional: Incluir, nas escolas e nos grupos religiosos, reflexões sobre limites afectivos e empatia familiar;
- d) Fortalecimento dos grupos comunitários: Como o Wusingalakati ni Wudhota, devem ser apoiados pelo governo e ONG's para actuarem na mediação familiar;
- e) Apoio psicológico gratuito: Implantação de centros de aconselhamento familiar em distritos com altos índices de conflito conjugal; e
- f) Campanhas culturais: Encorajar a desconstrução dos estigmas associados às madrastas e enteados, promovendo a ideia de família ampliada como modelo saudável.

Referências bibliográficas

Cury, A. (2003). *Pais brilhantes, professores fascinantes*. São Paulo: Sextante.

Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia*. São Paulo: Paz e Terra.

Grupo Wusingalakati ni Wudhota. (2025). *Recomendações sobre Conflitos Familiares*. Inharrime, Moçambique.

Jung, C. G. (2000). *A psicologia do inconsciente*. Petrópolis: Vozes.